

FITOREMEDIATSIYA: ATROF-MUHITNI TOZALASHNING TABIIY USULI.

Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi

FDU o'qituvchi

Anvarova Mohlaroy Yusufjon qizi

FDU talaba

A'zamova Rahnamoxon Shavkatjon qizi

FDU talaba

Valijonov Ubaydullo Shukurullo o'g'li

FDU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203421>

Annotatsiya. Fitoremediatsiya o'simliklardan foydalanib, atrof-muhitni ifloslanishdan tozalash usuli bo'lib, ushbu texnologiyadan tuproq, suv va havoni zararli kimyoviy moddalar, metallar yoki boshqa ifloslantiruvchi moddalardan tozalashda tabiiy va ekologik xavfsiz yechim sifatida foydalaniladi. Buning uchun og'ir metallarni yuqori akkumulyatsiya qilish xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklarni atroflicha o'rganish, ulardan keng miqyosda foydalanishni yo'lga qo'yish zarur.

Kalit so'zla: fitoremediatsiya, og'ir metallar, fitobiotexnologiya, giperakkumulyatorlar, fitosorbtsiya, akkumulyatsiya, elementlar, nanomateriallar, mikroorganizmlar, atrof-muhit.

Fitoremediatsiya-bu ifloslangan ekotizimlarni o'simliklar bilan tozalash usuli bo'lib, u o'simliklar tomonidan ifloslantiruvchi moddalarni yutish, qayta ishlash va yo'q qilishning tabiiy jarayonlariga asoslangan. Ushbu usuldan tuproq, suv va havoni zaharli elementlar va kimyoviy birikmalardan tozalash uchun foydalaniladi. So'nggi o'n yilliklarda fitoremediatsiya an'anaviy tozalash usullariga ekologik toza va tejamkor alternativa sifatida katta e'tiborga sazovor bo'lmoqda.

Ushbu yo'nalishda dunyo miqyosda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Kataniya universiteti tadqiqotchisi Irena R. Rizzo tuproqdagi og'ir metallarni va ularning o'simliklar uchun biologik mavjudligini o'rgangan. Uning ishi fitoremediatsiya uchun o'simliklarni tanlash va usullarning samaradorligini oshirish uchun tuproqni boshqarish bilan bog'liq. Norman C. Tyornerning tadqiqotlari o'simliklarga zaharli birikmalarni ajratib olish va qayta ishlashga imkon beradigan biokimyoviy mexanizmlarga qaratilgan bo'lsa, Jan-Luis Morel kontaminatsiyalangan hududlarni tiklash bo'yicha izlanishlar olib borgan. U fitoremediatsiya jarayonlarini yaxshilash uchun o'simliklar va tuproq mikroorganizmlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rgangan. Xinfang Vang og'ir

ifloslangan hududlar uchun fitoremediatsiya usullarini ishlab chiqishga erishgan. Uning tadqiqotlari genetik jihatdan o'zgartirilgan o'simliklar va nanomateriallardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Robert Bruks esa o'simliklar giperakkumulyatsiyasi yo'nalishining asoschilaridan biri bo'lib, uning ishi nikel va kadmiy kabi og'ir metallarning giperakkumulyatorlarini aniqlashga qaratilgan.

Rossiyalik olimlardan Igor Yakovlev, Olga Solovyova, Tatyana Krasnova, Sergey Afanasyev tadqiqotlarini, xalqaro FITOREM loyihasini ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarga misol keltirish mumkin.

Fitoremediatsiya printsipli ba'zi o'simliklarning ifloslantiruvchi moddalarni singdirish, qayta ishlash yoki ushlab turish qobiliyatiga asoslanadi. Ushbu jarayon bir nechta mexanizmlarni o'z ichiga olishi mumkin, jumladan:

1. Giperakkumulyatsiya orqali fitoremediatsiya. Ba'zi o'simliklar o'z to'qimalarida kadmiy, qo'rg'oshin, mis, rux kabi toksik metallarning yuqori konsentratsiyasini to'plashga qodir. Bu o'simliklar giperakkumulyatorlar deb ataladi va ular ifloslangan tuproqlarni tozalash uchun ishlatilishi mumkin [2].

2. Fitodegradatsiya orqali fitoremediatsiya. Bu jarayonda o'simliklar yoki ularning mikroflorasi pestitsidlar, erituvchilar yoki uglevodorodlar kabi organik ifloslantiruvchi moddalarni parchalashga qodir. Ushbu moddalar kamroq toksik birikmalarga aylanishi mumkin.

3. Fitostabilizatsiya. Bu o'simliklar ifloslantiruvchi moddani tozalamaydigan, faqat uni tuproqda yoki sirtida ushlab turadigan, uning keyingi tarqalishini oldini oladigan jarayon. Shunday qilib, o'simliklar ifloslangan joylarni barqarorlashtirishi va ularning atrof-muhitga tarqalishini oldini olishi mumkin.

4. Fitofiltratsiya. Ushbu usul suvni ifloslantiruvchi moddalardan tozalash uchun o'simlik ildizlaridan foydalanishga asoslangan. O'simlik ildizlari turli xil kimyoviy elementlar va birikmalarni o'zlashtira oladi, ular orqali o'tadigan suvni tozalaydi.

5. Fitosorbtsiya. O'simliklar og'ir metallarni va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni o'z yuzasida ushlab turishi mumkin, bu esa ularning tuproqqa tarqalishi va cho'kishini oldini oladi.

Fitoremediatsiyaning afzalliklari:

1. Ekologik toza. Fitoremediatsiya tabiiy, ekologik toza jarayon bo'lib, kimyoviy reagentlar yoki murakkab texnologiyalarni qo'llashni talab qilmaydi. Bu usulni atrof-muhit uchun xavfsizroq qiladi.

2. Samaradorlik. Fitoremediatsiya kimyoviy yoki mexanik tozalash kabi an'anaviy tozalash usullariga qaraganda arzonroq bo'lishi mumkin, chunki u kamroq uskunalar va mehnat xarajatlarini talab qiladi.

3. Ko'p funktsionallik. Fitoremediatsiyada ishlatiladigan o'simliklar har xil turdagi ifloslantiruvchi moddalarni (metallar, organik birikmalar, pestitsidlar va boshqalar) tozalashi mumkin, bu usulni har xil turdagi ifloslantiruvchi moddalar uchun ko'p qirrali qiladi.

4. Barqarorlik. Fitoremediatsiya tuproq va suv havzalarini yaxshilash orqali ekotizimlarni tiklashga yordam beradi. Ba'zi kimyoviy tozalash usullaridan farqli o'laroq, fitoremediatsiya ikkilamchi ifloslanishga olib kelmaydi.

5. Kirish imkoniyati cheklangan joylarda foydalanish imkoniyati. Usul boshqa tozalash usullari qiyin yoki imkonsiz bo'lgan joylarda, masalan, uzoq yoki borish qiyin bo'lgan joylarda ifloslangan joylarda qo'llanilishi mumkin.

Fitoremediatsiya ayrim kamchiliklarga ega, jumladan:

- Jarayon tezligi. Fitoremediatsiya an'anaviy tozalash usullariga qaraganda ancha uzoq davom etishi mumkin, chunki o'simliklar o'sishi va ifloslantiruvchi moddalarni to'plashi uchun vaqt kerak.

- Cheklangan ta'sir. Fitoremediatsiya faqat ifloslanishning ayrim turlari uchun samarali ishlaydi. Masalan, barcha o'simliklar suvni zaharli organik ifloslantiruvchi moddalardan tozalashga qodir emas.

- Iqlim sharoitiga bog'liqlik. Usulning samaradorligi iqlim, harorat va namlikka bog'liq bo'lib, uni ba'zi hududlarda qo'llashni cheklashi mumkin.

- Doimiy monitoring zarurati. Fitoremediatsiya muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ifloslanish darajasini nazorat qilish, shuningdek o'simliklar va tuproqning holatini kuzatish kerak.

Tadqiqotlarga ko'ra, yovvoyi (tabiiy) holda o'suvchi o'simliklar orasida antropogen ifloslanish REM dan oshgan hududlarda og'ir metallarni to'plash xususiyatiga ega bo'lgan turlar mavjud. Masalan, o'tloq bedasi (lot. *Trifolium pratense*), dorivor qoqio't (lot. *Taraxacum*), oqso'xta (lot. *Dactylis glomerata* L.), oq sho'ra (lot. *Chenopodium album* L.), achchiq shuvoq (lot. *Artemisia absinthium*) Fe, Cr, Cu kabi og'ir metallarni akkumulyatsiya qilish xususiyatiga ega. Bunda alohida elementlarning kontsentratori bo'lgan o'simlik turlari katta ahamiyatga ega: achchiq shuvoq -temir, mis, xrom to'plash xususiyatiga ega; oqso'xta – temir, rux, mis, kobalt, xrom; oq sho'ra – nikel, marganets; dorivor qoqio't – rux; o'tloq bedasi – rux, nikel, kobalt, temir, marganets, xrom [1].

Tuproqni og'ir metallardan (qo'rg'oshin va kadmiy) tozalash bo'yicha 1990-yillarda qo'shma Shtatlarda *Helianthus annuus* (kungaboqar) va *Brassica juncea*

(xantal) kabi giperakkumulyatorlardan foydalanib, bir nechta loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Yaponiyada suv yong'og'i va qamish kabi suv o'simliklaridan foydalangan holda fitoremediatsiya neft mahsulotlari va boshqa toksinlar bilan ifloslangan suv havzalarini tozalash uchun faol ishlatiladi. Organik ifloslantiruvchi moddalarning degradatsiyasi bo'yicha Hindiston va Xitoyda o'simliklar tuproq va suvni pestitsidlar va boshqa organik ifloslantiruvchi moddalardan tozalash uchun ishlatilgan. Jarayon, ayniqsa, qamish va Quddus artishoki kabi o'simliklardan foydalanganda muvaffaqiyatli bo'lgan.

Fitoremediatsiya ekologik tozalashning muhim vositasi sifatida rivojlanishda davom etmoqda. So'nggi yillarda turli xil ifloslantiruvchi moddalar, shu jumladan mikroplastikalar va antibiotiklar bilan samarali kurashishga qodir bo'lgan yangi ekinlarni yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Genetik muhandislik tadqiqotlari ifloslanishga yanada chidamli va toksik moddalarning keng doirasini tozalashga qodir bo'lgan transgen o'simliklarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, fitobiotexnologiya kabi yangi texnologiyalar ifloslantiruvchi moddalarni qayta ishlash usullarini yaxshilaydi va tozalash jarayonini tezlashtiradi.

Fitoremediatsiya atrof-muhitning ifloslanishiga qarshi kurashda kuchli vosita bo'lib, ekotizimlarni tiklash uchun o'simliklarning tabiiy qobiliyatlaridan foydalanadi. Ba'zi cheklovlar va uzoq muddatli monitoring zarurligiga qaramay, u an'anaviy tozalash usullariga ekologik toza va iqtisodiy jihatdan foydali alternativani taqdim etadi. Kelajakda texnologiya va ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi bilan fitoremediatsiya barqaror rivojlanish va sayyorani ifloslanishdan himoya qilishning muhim elementiga aylanishi mumkin.

References:

1. <https://www.bashinkom.ru/news/eto-interesno-rasteniya-nakaplivayut-tyazhelye-metally>
2. В.Душенков, И.Раскин.Фиторемедиация: зеленая революция в экологии. Химия и жизнь - XXI век
3. L.Tadjibayeva va boshqalar. Atrof-muhitni muhofaza qilishda og'ir metallarning ta'sirini yumshatish chora-tadbirlari. Farg'ona davlat universiteti –Farg'ona vodiysida biologik xilma-xillikni tadqiq etishning zamonaviy muammolari va rivojlanish istiqbollari.I Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Farg'ona-2024-y.
4. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQINDILAR MUAMMOSI. Proceedings of

International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 2(4), 515–517. Retrieved from

<https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/1851>

5. Tadjibayeva , L. (2024). BIOSFERADA OG'IR METALLAR MUAMMOSI VA ULARNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI. Наука и инновация, 2(6), 77–79.

6. Таджибаева, Л. А. (2023). ЗНАЧЕНИЕ" ЗЕЛеноЙ ЗОНЫ" В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ. Science and innovation in the education system, 2(9), 29-33.

7. Tadjibayeva, L. (2023). SHAHAR HUDUDLARIDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING AHOLI SALOMATLIGIGA SALBIY TA'SIRI. Наука и инновация, 1(5), 67-70.

8. Abdullayeva , M., & Tadjibayeva , L. (2024). QISHLOQ XO'JALIGIDA YERNI BOYITISHDA DON DUKKAKLI O'SIMLIK LARNING RO'LI. Farg'ona Davlat Universiteti, 30(3), 514. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/4729>

9. Isaqov, V., & Tadjibayeva, L. (2024). FARG 'ONA SHAHRINING GEOKIMYOVIY LANDSHAFTLARI, ULARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Farg'ona davlat universiteti, (2), 129-129.